

AValiação DA TOXICIDADE COM FINALIDADE DE CONTROLE DE POLUIÇÃO EM BANHOS ANATÔMICOS

Geovani Zanella, Aurélio Garcia e Noemia Faria
Instituto de Pesquisas Ambientais da Universidade Regional de Blumenau, Antonio da Veiga
Nº 140- Victor Konder - Bloco T- Sala 219, Blumenau, Santa Catarina, Brasil,
CEP 89012-900, e-mail: zanella@furb.br

Abstract:

Only the results of the physics-chemical analysis isolated do not show the environmental impact caused by the pollutants demonstrated through the effects on the ecosystem. Through the tests of toxicity the potential toxic of the chemical substances are put against the system of self protection of test-organisms, that react to the global effect of the substances present in the environment, indicating the effects of these, releasing information about the quality of the environment and about the existing impact. The control of the bathes in anatomic tanks as a whole can be made through the tests of toxicity, in which the aquatic organisms are exposed to various concentrations of this effluent. The application of the tests of toxicity in the environmental analysis is enough comprising and its importance increases with the accomplishment of the monitorings. About 4,5 m³ per year of effluents containing formaldehyde need the evaluation before the final discard. The exposure to the formaldehyde of the students and workers is conditioned to the level of concentration which is nowadays 10%. It has caused health problems and is under suspect of being carcinogenic. The formaldehyde also has effects in the environment, its flowing through the sewer system can cause fire, besides it is corrosive. The knowledge of the toxicity of the effluent was obtained, through the methods standarized as the test with *Daphnia similis* (aquatic organism) and *Vibrio fischeri* (bacterium) because of the quickness of the results. To avoid the toxic effect it is necessary a factor of dilution of the bathes between 1000 to 6400, for aquatic organism and bacterium respectively.

Key-words: Toxicity, Anatomnic Effluents, Test Organims

Resumo:

Somente resultados de análises físico-químicas isoladas não retratam o impacto ambiental causado pelos poluentes demonstrados através de efeitos sobre o ecossistema. Através dos testes de toxicidade, o potencial tóxico de substâncias químicas é confrontado com o sistema de auto proteção dos organismos – teste, que reagem ao efeito global das substâncias presentes no meio, indicando o efeito destes, liberando informações sobre a qualidade deste meio e sobre o impacto existente. O controle dos banhos de tanques anatômicos, como um todo, pode ser realizado através de testes de toxicidade em que os organismos aquáticos são expostos a várias concentrações desse efluente. A aplicação de testes de toxicidade na análise ambiental é bastante abrangente e sua importância aumenta com as realizações de monitoramentos. Cerca de 4,5m³ por ano de efluentes contendo formaldeído necessitam da avaliação antes do descarte final. A exposição ao formaldeído por alunos e servidores é condicionada em nível de concentração que é atualmente 10%. Ele tem causado problemas de saúde e está sob suspeita de ser carcinogênico. O formaldeído também tem efeitos no meio ambiente, seu escoamento nas redes de esgoto pode acarretar incêndio, além de ser corrosivo. O conhecimento da toxicidade do efluente foi obtido, através de métodos padronizados como o teste com *Daphnia magna* (organismo aquático) e *Vibrio fischeri* (bactéria) em função da rapidez de resultados. Para que não ocorra efeito tóxico é necessário um fator de diluição dos banhos entre 1000 a 6400, para organismo aquático e bactéria respectivamente.

Palavras-Chave: Toxicidade, Efluentes anatômicos, Organismos-teste.

Introdução

Os testes de toxicidade podem efetivamente demonstrar o impacto potencial causado no ecossistema. Através destes testes, o potencial tóxico de substâncias químicas é confrontado com o sistema de auto proteção dos organismos – teste, que reagem ao efeito global das substâncias presentes no meio, indicando o efeito destes, liberando informações sobre a qualidade deste meio e sobre o impacto existente. Os impactos podem ser biomonitorados com organismos indicadores de qualidade ambiental. A aplicação de testes de toxicidade na análise ambiental é bastante abrangente e sua importância aumenta de acordo com a complexidade das transformações químicas no meio ambiente.

No Brasil, diversas instituições oficiais e laboratórios realizam testes de toxicidade. Pode-se destacar: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA, a Companhia Estadual de Tecnologia Ambiental – CETESB/SP, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM/RS, a Companhia Pernambucana de Meio Ambiente – CPRH/PE, a Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente – FEEMA/RJ, a Fundação Estadual de Meio Ambiente – FATMA/SC e o Instituto Ambiental do Paraná – IAP/PR. Estas instituições recomendam o emprego de análise de toxicidade através de testes com organismos padronizados internacionalmente como um forte instrumento para avaliação do impacto das substâncias químicas ou efluentes industriais lançados nos corpos receptores. A poluição dos mananciais, causada pelo efluente industrial, está ligada não somente à quantidade de poluentes gerados, mas também a sua biodegradabilidade. Durante o lançamento de efluentes, sendo pontual ou difuso, ocorrem reações químicas que alteram as características físicas, químicas e biológicas nesses locais. Podem ocorrer aumentos de carga orgânica, refletindo-se no acréscimo de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), DQO (Demanda Química de Oxigênio) e carbono orgânico, conseqüentemente a diminuição de oxigênio dissolvido [Guimarães, 2001].

O conhecimento da bioavaliabilidade e biotransformação do contaminante químico, em

componentes da cadeia alimentar aquática faz-se necessário para que se conheçam os riscos para a saúde humana e animal no consumo de peixes e moluscos oriundos de águas poluídas. O uso de invertebrados aquáticos (microcrustáceos e rotíferos), vegetais (algas), bactérias e peixes como bioindicadores e de parâmetros físico – químicos como DQO, DBO, OD (Oxigênio Dissolvido), COT (Carbono Orgânico Total), pH e Condutividade, são importantes para o monitoramento da qualidade e toxicidade de efluentes gerados pelas organizações, para o estabelecimento de um critério de qualidade que determine concentrações permissíveis de poluentes na água e para determinar a eficiência dos tratamentos empregados pelas organizações. Os valores numéricos de toxicidade aguda e crônica são expressos, geralmente em CE_{50} (Concentração Efetiva a 50 %), CL_{50} (Concentração Letal a 50 %) e CENO (Concentração de Efeito Não Observado), que exprimem uma relação inversa, isto é, quanto menor esse valor, maior a toxicidade. Para o cálculo da carga tóxica, esses valores são transformados em Unidade Tóxica aguda (UTa) ou crônica (UTc). Quanto maior o valor numérico de UT (Unidade Tóxica), maior a toxicidade [Villegas –Navarro, 2001].

No laboratório de anatomia da Universidade Regional de Blumenau ocorrem práticas de dissecação relacionadas às disciplinas dos cursos de Medicina, Odontologia e manipulação de peças disseçadas nos cursos de Educação Física, Ciências Biológicas, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e Enfermagem. Semanalmente, aproximadamente 650 alunos realizam essas práticas.

Desde o início do funcionamento, em 1990, o laboratório de anatomia possui 04 (quatro) tanques de conservação de cadáveres, totalizando 4.500 litros de solução, sendo três tanques grandes com aproximadamente 1300 litros cada e um pequeno com aproximadamente 600 litros. O menor é utilizado somente para a conservação de peças como membros superiores e inferiores.

A composição dos banhos nos tanques está relacionada com o tipo de conservação, ou seja, hoje ela é constituída por formaldeído, sal grosso e glicerina, enquanto que até 2004, além desses constituintes, adicionava-se o fenol conforme procedimento utilizado no Departamento de Anatomia do Colégio Médico de OHIO, USA. Neste contexto, tornou-se imprescindível a avaliação e o monitoramento da toxicidade destes banhos do laboratório de anatomia.

O formol apresenta-se em solução aquosa a 37% de aldeído fórmico ou formaldeído (HCOH) sendo muito utilizado no laboratório de anatomia. Ele foi sintetizado pela primeira vez, em 1859, por Butlerov, através do acetato de metileno, resultando em uma solução de odor característico. Em 1867, Hoffmann identificou o formaldeído sintetizado por ele, com a passagem de vapor de metanol sobre um espiral de platina. Este método e a utilização de catalisadores são muito utilizados na manufatura do formaldeído. Em 1889, a indústria alemã Mercklin & Losekann, iniciou a produção do formaldeído em escala comercial. O formaldeído além de ser usado na conservação de cadáveres é utilizado na manufatura de plásticos, resinas, desinfecção e anti-séptico. Na agricultura é utilizado como fungicida, inseticida e manufatura de fertilizantes.

O formaldeído tem propriedades excelentes como fixador e conservador de peças anatômicas mas, apesar dessas qualidades ele possui alta toxicidade. Esta toxicidade afeta principalmente os anatomistas, técnicos em embalsamento e até alunos que utilizam as peças anatômicas para estudos por várias horas. Os alunos mais afetados são os do curso de medicina, pois sua carga horária é maior que a dos demais cursos devido às práticas de dissecação realizadas durante as aulas práticas.

O formol tem causado problemas de saúde, além de provocar outras conseqüências por sua toxicidade como irritações nas conjuntivas e do trato respiratório superior, dermatite, crises asmáticas e efeitos de mutagenicidade. O formaldeído foi apontado

como carcinogênico potencial [Franchesini, 1993]. Sendo assim, as autoridades de saúde ocupacional no Mundo estão estabelecendo normas mais rígidas para a exposição a este produto. Exposições repetidas ao formol podem levar ao desenvolvimento de câncer nasal e tumor. Foi constatado em 1979, pelo Instituto de toxicologia da Indústria Química Americana, que ratos de laboratório expostos ao formol, desenvolviam câncer nas fossas nasais. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) ficou comprovado que o formaldeído é altamente tóxico e carcinogênico. Ele causa câncer rinofaríngeo. A avaliação, foi do Circ (Centro Internacional de Pesquisas sobre Câncer), órgão Francês que realiza estudos sobre o câncer [Folha Online – Ciência, 2004]. Da ingestão do formaldeído resulta a corrosão dos órgãos internos, causando grandes danos ao trato gastrointestinal, perfurações e ulcerações dos órgãos.

Com a análise da concentração do formaldeído pode-se obter uma idéia real das condições dos tanques anatômicos e com isso diminuir a concentração de formaldeído no ar do Laboratório de Anatomia, reduzindo assim as cefaléias, os problemas respiratórios e pulmonares e as irritações nos olhos, nariz e garganta causadas pela exposição diária a este produto. O formaldeído também tem efeitos no meio ambiente pois seu escoamento em redes de esgoto, além de ser corrosivo, pode acarretar risco de incêndio e levar a morte da fauna e flora aquática.

II. Material e Métodos

a) Amostragem: A amostragem constitui-se em parte fundamental de qualquer monitoramento de efluentes, pois fornece base para a avaliação das propriedades e dos efeitos potenciais do efluente [Goldstein – Gherardi, 1990; Bassoi, 1990; Sturm, 1999]. Neste caso, faz-se necessário que ela seja representativa, englobando as variações de características, bem como de alterações das matérias – primas (constituintes) nos tanques.

As coletas de amostras foram simples somente para a análise de formaldeído,

sempre no período da manhã evitando evaporação do mesmo, nos quatro tanques de conservação de cadáveres do laboratório de anatomia. Para as demais análises físico-químicas e de toxicidade, as coletas foram compostas, para diminuir o gasto com reagentes e custos com as análises em laboratório terceirizado.

Devido ao manuseio e atividades realizadas pelos alunos, as coletas foram mensais para o parâmetro formaldeído. Para a determinação de testes de toxicidade as coletas das amostras foram semestrais e, para a determinação dos demais parâmetros físico-químicos (fenol, DQO, DBO, pH, temperatura e condutividade), as coletas foram trimestrais. As amostras simples podem determinar desde valores mínimos até máximos de toxicidade [Saar, 2004 e 2005] nos efluentes anatômicos. Tanto as coletas simples quando as compostas foram precedidas de misturas nos tanques para assegurar a homogeneidade dos efluentes.

O acondicionamento dos efluentes foi em frascos de polietileno para evitar interferência. O volume necessário para realizar o teste para microcrustáceos (toxicidade) foi de um litro, devendo o frasco ser totalmente preenchido com efluente (amostra). Para os parâmetros físico-químicos os volumes coletados foram de dois litros. Os testes de toxicidades foram realizados em até 6 horas após a coleta sendo descartada a preservação dos efluentes.

Não foi utilizado nenhum produto químico na preservação do efluente (amostra), pois este interferiria na determinação do teste de toxicidade [Saar, 2004]. Para os parâmetros físico-químicos (fenol, DQO, DBO, condutividade e pH) os efluentes foram enviados ao laboratório no período máximo de uma hora descartando sua preservação. As vazões foram determinadas em Outubro de 2003, Fevereiro e Agosto de 2004 nos efluentes e no corpo receptor (rio Itajaí-Açu) sendo comparadas com dados da [Secretaria do Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 1997].

As determinações dos testes de toxicidade constituem-se de bioensaios com *Daphnia magna* e *Vibrio fischeri*. Para tanto, foi exigido um cuidado especial com os microcrustáceos. O laboratório manteve a primeira linhagem em aquários de vidro, cultivando-as em água de cultivo apropriadas e alimentadas diariamente com cultura de algas verdes *Scenedesmus subspicatus* (Norma Din 1987). As próximas linhagens para a determinação do teste de toxicidade foram mantidas a temperatura de 20°C e luminosidade controlada. Os testes de toxicidade aguda (CE₅₀) com os efluentes foram realizados em duplicatas e com controle da água de diluição. A cada 24 horas e 48 horas de exposição dos microcrustáceos previamente contados e selecionados, foram observados e anotados os números de organismos que não apresentaram mobilidade durante 15 segundos. Para os testes com Lumistox (*Vibrio fischeri*) foram utilizadas bactérias bioluminescentes, tendo como objetivo, detectar a concentração do agente-teste que causa inibição na produção de luz emitida por esses organismos. Na realização do teste foi preparada uma suspensão - teste que recebeu diferentes diluições do agente-teste. Foram realizadas medidas da quantidade de luz emitida antes e depois da adição da diluição - teste (intervalo de 30 segundos) e calculada a quantidade de luz perdida nas diferentes concentrações do agente-teste, comparando-se com o controle (organismo-teste + solução nutriente). Foram também realizados com equipamento UV/Vis com soluções específicas e bactéria bioluminescentes [Espíndola et al, 2000; Saar, 2005]. Esses testes foram realizados em laboratório terceirizado.

b) Coleta dos dados: As análises de formaldeído foram realizadas imediatamente após as coletas dos tanques anatômicos. Essas análises foram realizadas no laboratório de Inorgânica do Departamento de Química pelos bolsistas e, posteriormente, os resultados foram tabulados para confeccionar tabelas sobre o percentual de redução do formaldeído. Em tempo real, no ato da coleta, foram registradas as temperaturas para posterior tabulação. As vazões foram determinadas no corpo receptor logo no início da entrada dos

efluentes (banhos) anatômicos, sendo seus resultados comparados com valores da Secretaria do Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Já as vazões dos efluentes anatômicos (banhos) foram obtidas na saída dos tanques do laboratório de anatomia, obtendo-se médias e as comparando igualmente aos valores da Secretaria do Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Os demais parâmetros físico-químicos foram obtidos no laboratório de empresa terceirizada bem como os testes de toxicidade. Mediante os resultados, esses foram tabulados para demonstrar a concentração e toxicidade real em cada tanque do laboratório de anatomia.

Resultados e Discussões

Conhecida a toxicidade do efluente, torna-se possível estimar sua carga tóxica. Dessa forma, pode-se avaliar a contribuição de cada efluente para um determinado corpo receptor. Essa avaliação constitui-se de estratégias e ações a serem tomadas no controle de poluição ambiental. A carga tóxica pode ser calculada multiplicando-se a toxicidade do efluente por sua vazão. São recomendados valores de vazões médios para a avaliação. Como os valores de toxicidade aguda e crônica são expressos em CE_{50} e CL_{50} e CENO, e estes exprimem uma relação inversa, isto é, quanto menor esse valor maior é a toxicidade, para o cálculo da carga tóxica esses valores são transformados em Unidades Tóxicas aguda (UTa) ou crônica (UTc) pelas equações 1 e 2:

$$\text{Unidade Tóxica Aguda: } \frac{100}{CE_{50} \text{ ou } CL_{50}} \text{ Portanto, } 100 = 1470,59 \text{ (1)}$$

$$\text{Unidade Tóxica Crônica: } \frac{100}{CENO} = \text{Não realizado devido a imobilidade dos organismos (2)}$$

Desta forma, quanto maior o valor da UT (Unidade Tóxica) maior a toxicidade. Expressando-se a toxicidade através de uma

relação direta, a carga tóxica pode ser calculada através da equação 3:

$$\text{Carga tóxica} = \text{UT} \times \text{vazão do efluente} = 1470,59 \times 0,068 \text{ m}^3/\text{s} = 100 \text{ (3)}$$

Portanto, a carga tóxica é 100

O valor do CENO pode ser obtido experimentalmente através de testes de toxicidade crônica com 7 dias de exposição dos organismos. Assim, tanto para se verificar

os impactos que um efluente poderá causar num corpo receptor como para que sejam evitados efeitos tóxicos crônicos à flora e à fauna, deverá ser utilizada a equação 4:

$$CER \leq \frac{10}{CE_{50}} \text{ ou } \frac{10}{CL_{50}} \text{ ou } CER \leq CENO \text{ (4)}$$

Onde, CER é a Concentração do Efluente do Rio
CENO é a Concentração de Efeito Não Observado

A vazão mínima do rio Itajaí Açú a ser adotada é padronizada (vazão mínima anual do rio) pela Secretaria do Estado e o órgão ambiental, com a média de 7 dias consecutivos, com probabilidade de retorno de

10 anos. Nos casos onde estes dados históricos são desconhecidos, adota-se o método de determinação da $Q(\text{vazão})_{7,10}$, através da pluviosidade na Bacia Hidrográfica [Comitê do Itajaí, 2005]. Para cursos de água

cuja vazão é influenciada pelas descargas de represas, deve-se adotar a vazão mínima de manejo. A vazão do rio Itajaí-Açu mínima é de 50 m³/s [Secretaria do Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 1997] e do Ribeirão da Velha é de 53 m³/s

[Pinheiro, 2000]. Esses resultados foram pesquisados porque, anterior ao despejo do efluente no rio Itajaí-Açu, ocorre o despejo no Ribeirão da Velha, diluindo consideravelmente o efluente estudado. Portanto, para obter a concentração do efluente do rio faz-se necessário aplicar a equação 5:

$$CER = \frac{Q(\text{efluente}) \times 100}{Q(\text{efluente}) + Q(\text{rio})} \quad (5)$$

Portanto,

$$CER = \frac{0,068 \text{ m}^3/\text{s} \times 100}{0,068 \text{ m}^3/\text{s} + 50 \text{ m}^3/\text{s}} = 0,1358 \text{ m}^3/\text{s}$$

Ribeirão da Velha = 0,1281 m³/s

Rio Itajaí-Açu = 0,1358 m³/s

A incerteza de efeitos tóxicos não foi eliminada, pois testou-se o efluente com um organismo aquático e uma bactéria. Para eliminar essa incerteza seria necessária a inclusão de novos bioindicadores como algas e peixes. Em se tratando de bioindicadores como

peixes, seria necessária a aprovação antecipada da pesquisa pelo Comitê de Ética de animais da Universidade. Já a dispersão dos efluentes no corpo receptor foi verificada através da equação 6, para garantir que não haja efeito tóxico crônico à biota aquática.

$$CER \leq \frac{100 \text{ ou } 100 \text{ ou } 10}{CE_{50} \text{ CL}_{50} \text{ CENO}} \quad (6)$$

No entanto, considerando as fontes de incerteza acima e que estas devem ser consideradas, pois é praticamente impossível avaliar a toxicidade de um efluente com a maioria dos grupos taxonômicos

(bioindicadores) existentes. É recomendado que a estimativa de impacto seja efetuada utilizando a equação 7:

$$CER \leq \frac{300}{CE_{50} \text{ ou } CL_{50}} = \frac{300}{0,068} = 4.411,76 \text{ Diluição} \quad (7)$$

CER (Rio Itajaí-Açu) = 0,1358 m³/s

CER (Ribeirão da Velha) = 0,1281 m³/s

sendo assim: Para serem evitados os efeitos tóxicos agudos seriam necessárias diluições do efluente (amostra)

correspondendo às vazões dos rios utilizando as equações 8:

Rio Itajaí-Açu: 0,1358 < 4.411,76 e Ribeirão da Velha: 0,1281 < 4.411,76

$$CER \leq \frac{1000}{CE_{50} \text{ ou } CL_{50}} \text{ ou } CER \leq \frac{100}{\text{CENO}} \quad (8)$$

Os níveis de incertezas podem ser reduzidos desde que seja efetuada uma avaliação da toxicidade do efluente e desde que a variabilidade em níveis de toxicidade seja determinada juntamente com o estudo de dispersão do efluente no corpo receptor. No presente estudo foram avaliadas duas espécies como *Daphnia magna* (Straus 1820) e *Vibrio fischeri* (Lumistox) estando de acordo

com a legislação de Santa Catarina.

Nas Tabelas I e II, estão os resultados das coletas e análises mensais de formaldeído dos quatro tanques do laboratório de anatomia, realizadas nos meses de Agosto a Dezembro de 2003 e Fevereiro a Outubro de 2004.

Tabela I. Concentração Mensal de Formaldeído em 2003/II

Meses	Padrão	Tanque 1	Tanque 2	Tanque 3	Tanque 4
Agosto	10,20	7,07	8,75	8,43	8,30
	10,17	7,11	8,70	8,35	8,41
Média	10,18	7,09	8,72	8,39	8,35
SD	0,02	0,02	0,02	0,04	0,05
Teste F		1,00	1,00	0,25	0,16
Setembro	10,20	9,90	8,10	7,99	8,10
	10,17	10,10	7,90	8,01	7,90
Média	10,18	10,00	8,00	8,00	8,00
SD	0,02	0,10	0,10	0,01	0,14
Teste F		0,04	0,04	4,00	0,02
Outubro	10,20	10,40	10,00	9,79	9,84
	10,17	10,80	10,24	9,99	9,80
Média	10,18	10,60	10,12	9,89	9,82
SD	0,02	0,20	0,12	0,10	0,02
Teste F		0,01	0,028	0,04	1,00
Novembro	10,20	10,80	10,15	9,70	9,10
	10,17	10,90	10,17	9,87	8,90
Média	10,18	10,85	10,16	9,78	9,00
SD	0,02	0,05	0,01	0,09	0,10
Teste F		0,16	4,00	0,05	0,04
Dezembro	10,20	10,25	8,90	9,58	8,80
	10,17	10,24	8,94	9,62	8,74
Média	10,18	10,24	8,92	9,60	8,77
SD	0,02	0,005	0,02	0,02	0,03
Teste F		16,00	1,00	1,00	0,45

OBS: Os resultados do formaldeído estão expressos em percentagem.

A concentração do tanque 1 aumentou em setembro/2003 porque foi refeito o banho com concentração a 10 % de formaldeído. Da mesma forma, no mês de outubro foram refeitos os banhos para os demais tanques 2, 3 e 4. Desde 2003, todas as diluições mudaram de qualitativas para quantitativas, ou seja, o famoso de qualquer jeito passou por pesagens e diluições precisas das matérias-primas. Ficam evidentes, através da Tabela I, as

pequenas variações nas concentrações dos tanques desde agosto de 2003 com o monitoramento realizado em 2004. Houve pouca variação na concentração de formaldeído nos tanques conforme a Tabela II, constatando os resultados baixos dos desvios padrões para a nova composição dos banhos em dezembro de 2004. Anteriormente a 2003, a solução era constituída por formaldeído a 10%, sal grosso, glicerina e água. Já em 2004,

foi acrescentado ao banho o ácido acético a 3%, com a intenção de melhorar a dissolução do sal. Verificou-se que, anteriormente a adição de ácido acético a 3%, a solução continha pequenas quantidades do sal não dissolvido, que ficava depositado no fundo dos tanques mas que, atualmente, ele está dissolvido na solução. Quando o sal é

dissolvido em solvente de constante dielétrica elevada, como a água, as forças cristalinas são enfraquecidas e as substâncias dissociam-se em partículas carregadas, resultando em bom condutor de eletricidade. Pode ser verificado nos resultados da concentração de formaldeído, os quais indicam que a solução está mais homogênea na Tabela II.

Tabela II. Concentração

Meses	Padrão	Tanque 1	Tanque 2	Tanque 3	Tanque 4
Fevereiro	10,19	9,84	9,7	9,4	9,76
	10,17	9,82	9,85	9,38	9,78
Média	10,18	9,83	9,77	9,39	9,77
SD	0,014	0,01	0,075	0,01	0,01
Teste F		1,96	0,03	1,96	1,96
Março	10,19	9,80	9,77	9,37	9,74
	10,17	9,84	9,73	9,37	9,77
Média	10,18	9,82	9,75	9,37	9,75
SD	0,014	0,02	0,02	0,00	0,02
Teste F		0,49	0,49	0,00	0,49
Abril	10,19	9,75	9,77	9,39	9,73
	10,17	9,90	9,73	9,35	9,78
Média	10,18	9,82	9,75	9,37	9,75
SD	0,014	0,08	0,02	0,02	0,025
Teste F		0,03	0,49	0,49	0,31
Maio	10,19	9,76	9,85	9,49	9,50
	10,17	9,69	9,8	9,53	9,42
Média	10,18	9,72	9,82	9,51	9,46
SD	0,014	0,04	0,025	0,02	0,04
Teste F		0,12	0,31	0,49	0,12
Junho	10,19	9,7	9,85	9,41	9,70
	10,17	9,66	9,85	9,47	9,62
Média	10,18	9,68	9,85	9,44	9,66
SD	0,014	0,02	0,00	0,03	0,04
Teste F		0,49	0,00	0,22	0,12
Julho	10,19	9,6	9,40	9,19	9,40
	10,17	9,52	9,54	9,23	9,44
Média	10,18	9,56	9,47	9,21	9,42
SD	0,014	0,04	0,07	0,02	0,02
Teste F		0,12	0,04	0,49	0,49
Agosto	10,19	10,09	9,79	9,46	9,68
	10,17	9,9	9,75	9,5	9,76
Média	10,18	9,95	9,77	9,48	9,72
SD	0,014	0,05	0,02	0,02	0,04
Teste F		0,08	0,49	0,49	0,12

Setembro	10,19	10,09	9,70	9,39	9,60
	10,17	9,85	9,64	9,35	9,68
Média	10,18	9,92	9,67	9,37	9,64
SD	0,014	0,07	0,03	0,02	0,04
Teste F		0,04	0,22	0,49	0,12

Outubro	10,19	10,09	9,85	9,5	9,90
	10,17	9,85	9,8	9,52	9,84
Média	10,18	9,92	9,82	9,51	9,87
SD	0,014	0,07	0,025	0,01	0,03
Teste F		0,04	0,31	1,96	0,22

OBS: Os resultados de formaldeído estão em porcentagem.

O teste F (é um teste de significância, com o nível de confiabilidade de 95% em $n = 2$), segundo [Cristian, 1994]

As temperaturas permaneceram entre 19 e 21°C entre os meses de Agosto de 2003 e Outubro de 2004. Como a temperatura permaneceu constante no interior dos tanques, a evaporação do formaldeído foi pequena pois, para que ocorra a evaporação, basta elevar a temperatura. Para ser descartar o efluente num corpo receptor a temperatura máxima é 40°C, conforme a Resolução CONAMA nº 357 de

2005. Verificando os resultados na Figura 1, as temperaturas estão abaixo do valor máximo permitido pela legislação, sendo assim, os banhos podem ser descartados a essa temperatura.

Na Figura 1, são apresentados os resultados médios dos parâmetros físicos: pH, Condutividade e Temperatura nos três semestres.

Fig.1. Resultados Físicos dos Tanques Anatômicos

Em relação à condutividade, em 2003 obteve-se 1,62 mS/cm; 5,2 e 4,89 mS/cm em I e II /2004 respectivamente, tendo uma relação direta com a dissolução do sal nos tanques. No caso do pH, ele se manteve em 4,09 no II/2003; 3,71 no I/2004 e 4,66 em II/2004 apresentando-se ácido e tendo tendência a ser corrosivo. Segundo a Resolução do CONAMA nº 357 de 2005, o valor do pH deverá situar-se entre 5 e 9 para que o efluente possa ser

descartado em corpos receptores . Nesse caso ele está abaixo do limite permitido que é 5, não sendo permitido seu descarte sem correção.

Já na Figura 2 são apresentados os resultados médios dos parâmetros Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e fenol realizados no laboratório terceirizado.

Fig. 2. Resultados Químicos dos Tanques Anatômicos

Na Figura 2 são observadas as médias dos parâmetros químicos: DQO, DBO e fenol que estão acima dos valores máximos permitidos pela Resolução CONAMA nº 357 de 2005, a qual destaca os valores máximos para cada parâmetro de lançamento de efluentes em corpos receptores. Para os parâmetros DQO e Condutividade essa Resolução não define os valores máximos.

Para a DBO segundo o Decreto 14.350 do Estado de Santa Catarina, o máximo permitido é de 60mg/l ou 80% de redução do efluente tratado em relação ao efluente bruto. Nesse caso, estas análises foram realizadas no efluente bruto e numa amostra composta para a análise de DBO. O efluente apresentou-se acima dos valores máximos permitidos pela legislação de Santa Catarina, pois em 2003/I a degradação (relação entre DQO e DBO no efluente bruto) foi de 37,97%, em 2004/I foi de 77,83% e, em 2004/II, foi de 15,26%, sendo necessário um tratamento prévio anterior ao descarte do efluente anatômico no corpo receptor para alcançar 80% de redução no efluente tratado em relação ao bruto.

Na comparação dos resultados de DQO entre 2003 e 2004 ocorreu um aumento esperado. Esse aumento foi devido a presença de ácido acético que é orgânico e interferente na análise de DQO.

Em 2003 obteve-se uma concentração de 31 mg/l de fenol nas análises dos tanques. Já em 2004, notou-se uma considerável redução do fenol encontrado na solução dos tanques entre 5 e 7 mg/l, apesar de não ser mais adicionado à solução. O valor reduzido de fenol ainda é observado devido aos corpos antigos serem conservados anteriormente com fenol. Mesmo assim, a concentração de fenol está alta segundo a Resolução CONAMA nº 357 de 2005 onde o valor máximo permitido é 0,5 mg/L. A tendência é de redução de fenol até resultados próximos a zero nos tanques mas, para que isso ocorra, será necessário eliminar todos os cadáveres antigos existentes nos tanques.

Ensaio Ecotoxicológicos

Fig. 3. Toxicidade Realizada em Efluentes Anatômicos

Na Figura 3, estão os resultados de amostras dos ensaios ecotoxicológicos com *Daphnia magna* e *Vibrio fischeri*. O fator de diluição, para que o efluente não cause efeito significativo no organismo indicador para o bioensaio de toxicidade aguda com *Daphnia magna*, foi de 1000. Entretanto, para o bioensaio de toxicidade aguda com *Vibrio fischeri*, o fator de diluição, o qual não tem efeito significativo na emissão de luz da bactéria indicadora, foi de 6400, com a concentração efetiva inibidora de 50% da emissão de luz em 0,068%. Os bioensaios foram realizados entre setembro de 2003 e outubro de 2004 em concentração a 10% de formaldeído nos tanques. Não houve considerável modificação nos bioensaios realizados em I/2004 e II/2004 tanto para *Daphnia magna* quanto para *Vibrio fischeri*. Sendo para *Daphnia magna* 1600 em I/2004 e 1600 em II/2004, e para *Vibrio fischeri* houve uma redução de 3200 em I/2004 e em II/2004 o fator de diluição subiu para 6400 como em 2003. O desvio padrão para o bioensaio com *Vibrio* realizado em 24 horas, em 2003, de 0,048 num intervalo de confiança de 95% entre 0,017 a 0,119. Quando $R=0,996$. Já em 2004, os desvios padrões para o mesmo bioensaio foram 0,055 para o intervalo entre -0,006 a 0,152, quando $R=0,999$ e 0,106 para o intervalo entre -0,084 a 0,218, quando $R=0,995$. Para o bioensaio com *Daphnia* em 48 horas, em 2003, foram relacionados 20 indivíduos imóveis em quatro repetições. O mesmo ocorrendo em 2004, no primeiro semestre e no segundo semestre, foram 10 indivíduos imóveis em quatro repetições.

Infelizmente, para esse tipo de efluente “anatômico” não existe um limite de toxicidade aguda. A Portaria FATMA nº 17, de 18 de abril de 2002 [Brasil, 2002] estabelece os limites máximos de toxicidade aguda para efluentes de diferentes origens no estado de Santa Catarina como têxteis, frigoríficos, químicos, hospitais e galvanoplastia entre outros.

Nos tanques anatômicos as quantidades de cadáveres estão distribuídas: tanque 01: 28 cadáveres; tanque 02: 15 cadáveres; tanque 03: 16 cadáveres (mais recentes) e tanque 04: 18 membros superiores e 18 membros inferiores.

Para conhecer os riscos de manipulação por alunos, professores e técnicos do laboratório de anatomia, foram realizados questionários contendo perguntas abertas e fechadas, específicos para cada categoria, sobre questões relacionadas com a Gestão de Resíduos Perigosos, manuseio, equipamentos de proteção individuais, higienização do laboratório e destinação dos resíduos, entre os meses de Agosto e Novembro de 2003 e Março e Setembro de 2004. No II semestre de 2004, no questionário aplicado aos alunos, foram realizadas modificações referentes às questões abordadas nos questionários anteriores.

As formulações das perguntas para os questionários foram realizadas através dos tipos fechada e aberta. Fechadas: são

perguntas que apresentam respostas limitadas para o pesquisado optar, na qual o respondente irá assinalar ou marcar as respostas correspondentes a sua opinião, questão ou situação. Abertas: são perguntas em que deixamos o pesquisado à vontade para responder, seja através de palavras, números, dentro de um espaço delimitado do questionário [Labes, 1998].

O universo pesquisado foi de 135 alunos no II semestre de 2003, 450 e 540 nos I e II semestres de 2004 dos cursos de Medicina, Nutrição, Odontologia, Enfermagem, Psicologia, Educação Física, Farmácia,

Fisioterapia e Ciências Biológicas, observando-se que a grande maioria dos pesquisados está nos primeiros semestres dos cursos correspondentes e cursando disciplinas as quais utilizam a prática no laboratório de anatomia.

As estruturas dos questionários caracterizaram os entrevistados, seus interesses pelo curso, pelos problemas decorrentes da gestão de resíduos, pelos problemas ambientais e suas responsabilidades. Os pesquisados foram caracterizados através do curso, semestre, idade e sexo.

Tabela III. Relação de Cursos e Semestres 2003/2004

CURSOS	SEMESTRES			Nº DE ALUNOS RESPONDENTES			PERCENTAGEM (%)		
	II/2003	I/2004	II/2004	II/2003	I/2004	II/2004	II/2003	I/2004	II/2004
C. BIOLÓGICAS	2°	2° e 3°	2° e 3°	14	53	30	77,77	80,30	55,55
ED. FÍSICA	2°	1° e 2°	1° e 2°	28	79	151	54,90	75,24	83,42
ENFERMAGEM	*	1°, 2° e 3°	1°, 2° e 3°	*	102	104	*	90,26	82,54
FISIOTERAPIA	1°	1°	1° e 2°	19	35	55	60,00	76,08	84,61
FARMÁCIA	*	1°	1°	*	30	27	*	69,76	87,1
MEDICINA	1° e 2°	1° e 2°	1° e 2°	43	50	62	69,66	84,74	89,85
ODONTOLOGIA	1°	1° e 2°	1° e 2°	12	43	42	87,50	81,13	93,33
PSICOLOGIA	*	2°	2°	*	29	37	*	80,55	86,05
NUTRIÇÃO	*	1°	1°	*	29	32	*	74,35	91,43
			Total:	135	450	540			

OBS.: (*) Não foram aplicados questionários em 2003.

Observa-se na Tabela III, as percentagens dos cursos relacionados foram entre 54,90 e 93,33 % de respondentes aos questionários dos alunos. Os cursos que mais apresentaram alunos respondentes foram: Odontologia, Medicina, Fisioterapia, Educação Física e Ciências Biológicas para os três semestres. Já os cursos de Enfermagem, Nutrição, Psicologia e Farmácia somente em 2004. Essa tabela caracteriza algumas perguntas e ou questões (Q) do questionário aplicado aos alunos. Como exemplo as questões: (1) sobre o curso que freqüentam e a (2) sobre o semestre do curso.

Tabulando a questão (3), pode-se obter a maior percentagem de 74,44% e consiste de alunos que têm a faixa etária entre 17 e 22 anos para os cursos mencionados anteriormente.

Existe a predominância do sexo feminino com 65 % em relação ao masculino com 35 % que realizam os cursos do Centro de Ciências da Saúde na resposta da questão (4).

Cerca de 89,73 % dos alunos desconhecem o destino final dos resíduos de

saúde, ou seja, perfurocortantes, restos de peças anatômicas, e materiais sólidos contaminados com sangue, segundo a questão (12). Os cadáveres antigos, após seu limite de uso nas práticas, são dispostos em valas pré-determinadas no cemitério municipal.

A composição dos tanques anatômicos é conhecida por 76,84% dos alunos que utilizam o laboratório, segundo a questão (13).

Durante as aulas práticas é repassada aos alunos pelos professores, a responsabilidade do uso de jaleco e luvas durante a manipulação de cadáveres. Muitas vezes o uso de gorros, máscaras e óculos se fazem necessários. Constata-se que 95,20% dos alunos respondentes, conforme a Figura 4, usam esses EPIs (Equipamento de Proteção Individual) durante as aulas, questão (5). A confirmação pode ser verificada na questão (6) com 81,86 % dos respondentes.

Fig. 4. Segurança em Relação aos EPIs

Na questão (7), sobre a retirada dos EPIs ao sair do laboratório de anatomia, 95,46% dos alunos respondentes afirmaram que retiram luvas e jalecos.

Já na questão (8) sobre a sinalização nos diversos lixeiros específicos para o descarte de resíduos de saúde foram 91,55% de alunos respondentes que confirmaram a ótima sinalização interna nas lixeiras do laboratório.

Infelizmente, 46,58 % dos alunos desconhecem de quem é a responsabilidade pelo acionamento do SOS UNIMED em caso de acidentes e emergências e primeiros socorros.

Levando-se em consideração as questões (14) do questionário I e a (17) do

questionário II, mesmo com a modificação da retirada dos cadáveres dos tanques, ventilação e sistema de exaustão, foram 86,49 % de alunos que afirmaram possuir alguma irritação nos olhos, nariz e na garganta durante as aulas práticas.

Todos os professores (100%), afirmaram orientar seus alunos sobre o uso de EPIs durante as aulas práticas e provas. Os procedimentos internos (como uso de EPIs, funcionamento do laboratório, responsabilidades e respeito aos cadáveres) do laboratório de anatomia são repassados durante a primeira semana de aula. Cerca de 80% dos professores conhecem os riscos de manipulação do formaldeído, mas 40% desconhecem o Programa de Gestão de Resíduos Perigosos da FURB. Esse desconhecimento foi sentido nos professores novos (iniciantes nos cursos). Quanto aos efeitos tóxicos, 80% dos professores os

conhecem. O local de descarte ou disposição final dos resíduos de saúde também era desconhecido por 80% dos professores. A maioria dos professores não conhece ou não lê o protocolo do curso de Medicina e de Odontologia sobre higiene e segurança nos laboratórios e clínicas.

Todos técnicos e monitores conhecem o risco de manipulação e os efeitos tóxicos do formaldeído. Ao realizarem suas atividades sempre usam EPIs como forma de prevenção à saúde. Segundo os resultados, pode-se comparar algumas respostas dos técnicos e professores como: a informação sobre o uso de EPIs, a sinalização das lixeiras no laboratório, a conservação dos cadáveres, a composição dos tanques anatômicos. Os técnicos responderam que descartam os resíduos sólidos de saúde sempre em sacos brancos, identificados e os colocam num local intermediário para a coleta semanal. A Universidade contratou uma empresa especializada que realiza a coleta e o transporte desse resíduo e o encaminha para disposição final em valas específicas ao aterro sanitário em Brusque -SC.

Conclusões

Pode-se concluir:

Comparando as concentrações do formaldeído entre o II semestre de 2003 e os dois semestres de 2004, observamos que as soluções nos tanques permaneceram constantes. Sendo assim, pôde-se aumentar o tempo de permanência dos banhos para a conservação dos cadáveres em 12 meses para então realizar seu descarte. Anterior ao monitoramento, no I semestre de 2003, esse tempo era de 4 meses.

A concentração do formaldeído em Agosto de 2003 ficou na média de 8% para todos os quatro tanques. Já nos meses subsequentes, com a nova composição dos tanques, a média aumentou para 10%. No final de 2003, foi adicionado aos banhos o ácido acético a 3%. Manteve-se o formaldeído a 10%, sal, glicerina e água. A concentração ideal, segundo literatura, deve ser entre 5 a 10 % para a conservação dos cadáveres em

tanques anatômicos.

A toxicidade para o Bioensaio com *Daphnia magna* foi de 1000 vezes (fator diluição) e para o Bioensaio com *Vibrio fischeri* foi de 6.400 vezes (fator de diluição), ou seja, para que não ocorram efeitos agudos e impactos serão necessárias as diluições do efluente anatômico anterior ao seu descarte. A diferença é resultante do tipo específico de cada Bioensaio, ficando evidenciada a alta toxicidade pelo alto fator de diluição, tornando-se necessário um tratamento desse efluente anterior ao seu descarte, servindo de exemplo a outras Universidades que já projetaram tratamentos de seus esgotos e efluentes anatômicos, como é o caso da USP de Ribeirão Preto-SP, com grande produção científica e atividades relacionadas à saúde. Desde 1993, o projeto de tratamento de águas residuárias foi elaborado para o campus Ribeirão Preto, mas ainda não foi construído. Por outro lado, o município já construiu duas estações de tratamento, as quais poderão receber os efluentes da USP mediante pagamento de taxa [De Oliveira, 2004].

Para conhecer os riscos de manipulação e descartes de resíduos foram realizadas palestras e aplicados questionários aos alunos, monitores, técnicos administrativos e professores. Como a amostragem foi pequena e não estava geograficamente dispersa, o meio mais rápido e econômico nesse caso foi a distribuição dos questionários pessoalmente aos respondentes.

A maioria dos professores lecionam para alunos do Centro de Ciências da Saúde como pode ser verificado nos questionários aplicados para os sete cursos do Centro de Ciências da Saúde: Ed. Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia e Psicologia.

Foi constatado que 98,98% dos respondentes (alunos) receberam instruções sobre o uso de equipamentos de proteção individual como jalecos e luvas durante a manipulação nas aulas práticas.

Como os professores desconheciam a forma de descarte dos resíduos de saúde gerado no laboratório de anatomia, eles não repassavam essa informação aos alunos. São os monitores e técnicos que realizam o descarte de resíduos de saúde.

Uma cartilha elaborada em março de 2004 e distribuída a todos, sobre a disposição dos resíduos de saúde, resolveu a falta de informação sobre a gestão de resíduos de saúde, o local de descarte de resíduos, primeiros socorros em caso de acidentes e a importância da vacinação como prevenção a Hepatite B e o Tétano.

Agradecimentos

Ao Instituto de Pesquisas Ambientais pelo apoio na realização do trabalho. Ao Departamento de Química cedendo o laboratório de Química Inorgânica para a realização de análises como o formaldeído e pH. A Pró-Reitoria de Administração pelo apoio financeiro no pagamento das demais análises químicas e ecotoxicológicas. Ao PIPE – Projeto de Pesquisa interno da FURB, pela bolsa de pesquisa. Especialmente, ao Laboratório de anatomia, aos técnicos e monitores que não mediram esforços na colaboração e apoio com a coleta dos efluentes e aos professores com inúmeras sugestões sobre a elaboração e aplicação dos questionários aos alunos.

Referências Bibliográficas

1. BASSOI, L. J., Nieto, R., Tremaroli, D. **Implementação de testes de toxicidade no controle de efluentes líquidos**. São Paulo: CETESB (1990) 7 (Série Manuais, 8).
2. BRASIL. SANTA CATARINA. **Portaria FATMA n. 17, de 18 de abril de 2002**. Estabelece os limites máximos de toxicidade aguda para efluentes de diferentes origens e dá outras providências. Lei n. 5793 de 15 de outubro de 1980 e art. 121 do Decreto 14250, de 05 de junho de 1981, art. 18 e 20 do estatuto, 19 e 28 do Regimento interno –FATMA (Fundação de Meio Ambiente).
3. **COMITÊ DO ITAJAÍ. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí**. Disponível em : < <http://www.comiteitajai.org.br> > Acesso em: 10 jun. 2005.
4. CRISTIAN, G. D. Analytical Chemistry Quantitative. Canadá. 5a ed. John Wily e Sons, ICS, (1994) 36-39.
5. DE OLIVEIRA, S. V. W. B., Zaiat, M. Gerenciamento de solução de formol em laboratórios de anatomia. Revista Brasileira de Ciências Ambientais. 1(2004) 18-25.
6. ESPÍNDOLA, E. L. G., Paschoal, C. M. R. B., Rocha, O., Bohrer, M. B. C., Oliveira Neto, A . L. de. **Ecotoxicologia – Perspectivas para o século XXI**. São Carlos, São Paulo : RIMA (2000) 575.
7. FOLHA ONLINE – CIÊNCIA. **Organização Mundial de Saúde inclui formaldeído em lista de substâncias cancerígenas**. Disponível em : < <http://www1.folha.uol.com.br> > Acesso em: 17 junho 2004.
8. FRANCHESINI, L. J. et al. Revista Brasileira de Ciência e Morfologia. 10 02 (1993) 137-141.
9. GOLDSTEIN - GHERARDI, E., Bertoletti, E., Zagatto, P. A., Araújo, R. P. de A., Ramos, M. de L. L de C. **Procedimentos para utilização de testes de toxicidade no controle de efluentes líquidos**. São Paulo: CETESB (1990) 17 (Série Manuais, 6).
10. GUIMARÃES, J. R., Nour, E. A. A. **Tratando nossos esgotos: processos que imitam a natureza**. Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola, 1 (2001) 19-28.
11. PINHEIRO, A. Instituto de Pesquisas Ambientais- IPA, Universidade Regional de Blumenau, **Relatório de Avaliação do Comportamento Futuro do Regime Hídrico do Ribeirão da Velha**, julho de 2000.
12. LABES, E. M. **Questionário: do Planejamento à Aplicação na Pesquisa**. Chapecó: Grifos, (1998) 128.
13. SAAR, J. H. **Bioensaio com bactérias luminescentes aplicado para a estação de tratamento de efluentes. Relatório de aplicação UW-004**. Disponível em : < <http://www.umwelt-sc.com.br> > Acesso em :

- 28 abr. 2004.
14. SAAR, J. H. **O uso de testes de toxicidade na avaliação de efluentes. Relatório de aplicação UW-003.** Disponível em : < <http://www.umwelt-sc.com.br>> Acesso em : 30 abr. 2005.
 15. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Santa Catarina. **Bacias Hidrográficas do estado de Santa Catarina: Diagnóstico Geral**, 1997.
 16. STURM, A., Hansen, P.D. **Altered cholinesterase and monooxygenase levels in Daphnia magna and Chironomus riparius exposed to environmental pollutants.** Environ.Res. Section B, Germany. 42 (1999) 9-15.
 17. VILLEGAS – NAVARRO, A., et al. **Determination of wastewater LC 50 of the different process stages of the textile industry.** Environ. Res., section B, México. 48 (2001) 56-61.

WEBRádio do Grupo Tchê Química.

Aqui você tem voz.

www.radio.tchequimica.com

**Titulação Potenciométrica
de Óleos e Gorduras**
Para a produção de BioDiesel

0xx-51-3019-0683